

Pedagog imidji va muloqot madaniyati

Qo'qon Davlat pedagogika instituti
Ergasheva Nazokat Alisherovna

Annotatsiya; Ushbu maqolada asosan pedagog imidjini tashkil etuvchi omillar, o'qituvchi imidjini tashkil etuvchi funksiyalar, o'qituvchilik faoliyatining o'ziga xos xususiyatlari haqida qisqacha bayon etiladi.

Kalit so'zlar; Pedagog imidji, ovoz tembri, Tashqi obraz, o'yin texnikasi, o'yinning ruhiy.

O'qituvchilik kasbi ham mashaqqatli, ham sahovatli bo'lgan o'ziga xos bir olamdur. O'qituvchilik sharaflilik va mashaqqatli kasbdur. O'qituvchilar shunday insonlarki, ularning yonlarida har doim o'quvchilar, ota-onalar jamoasi hamohang nafas oladi. Ko'p hollarda o'qituvchilar o'zlarining obro'larini shaxs va pedagog sifatida o'zlarini topa olmaganliklari bois yo'qotadilar. O'qituvchi shaxsiga nisbatan paydo bo'lgan salbiy fikrlar esa fanga yo'naltirilgan qiziqishni so'ndirib boradi. O'quvchi hayot mazmuniga aynan o'quvchi - yangi ufqlarni kashf etadi. Shuning uchun pedagog timsolini ilhomlantirish lozim. O'qituvchi qanchalik o'z kasbining ustasi bo'lmasin, u har doim o'zining mustaqil, shaxsiy imidjini yaratgan holda shaxsiy sifatlarini rivojlantirib, mukammallashtirib borishi maqsadga muvofiqdir.

Xo'sh pedagog imidjiga nimalar kiradi? O'qituvchida aniq bir obrazdagi individual, kasbi va yoshi imidji mujassamlashadi. Yon atrofdagilar pedagogning shaxsiy, yoshiga doir, jinsiy hamda kasbiy sifatlarini muhokama qilishadi. O'qituvchi imidji individual va shaxsiy sifatleri, kasbiy faoliyati va xulqining kommunikativ xususiyatlari kabi xossalardan iborat.

Imidjni qanday shakllantirish kerak? Imidjning ma'lum qoidalariga tayanib, uning asosiy xossalari ajratib olamiz.

Eng ahamiyatli xossalarga:

- tashqi ko'rinish;
- muloqotning verbal va noverbal vositalarining qo'llanilishi;
- kasb obraziga ich-ichidan mos kelishi
- ichki -shaxsiyat;
- pedagogik faliyatning uslubiy xususiyatlari;

- kasbiy yo‘naltirilganlik kabilar kiradi.

Birinchi bosqich bu tashqi ko‘rinish bo‘lib, bunda pedagog imidjining asosiy xususiyati -ilk taassurot fenomeni, yangi -vizual go‘zallik muhim rol o‘ynaydi.

O‘qituvchining umumiy ko‘rinishi barkamol, o‘quvchi va uning ota-onalari hamda kattalarning hurmati va ishonchini tug‘diradigan, ularni o‘ziga qarata oladigan bo‘lishi kerak. Bunda o‘qituvchi kiyimining rangi, me‘yorida qilingan pardozi-andoz (makiyaj), zamonaviy soch turmagi katta ahamiyatga ega.

O‘qituvchi to‘g‘risidagi ilk taassurot uni ustoz sifatida qabul qilingan, pedagogik ta‘sirini hosil qila olishi hamda bolalarga ta‘sir etishi singari omillar katta ahamiyatga ega. Imidjning muhim omillaridan biri - muloqotning verbal va noverbal vositalarini qo‘llay olishi kiradi. O‘qituvchining muhim vazifasi o‘zi to‘g‘risida ilk taassurotni ijobiy shakllantirishi hisoblanadi. “Verbal” deb nomlanadigan imidj o‘qituvchi oyoqlarning yig‘ilgan holatda turishi, qo‘llarning me‘yorida harakatlanishi, ovoz tembrining juda yuqori emasligi yoki juda past emasligida kata ro‘l o‘ynaydi. “Noverbal” deb nomlanadigan imidj o‘qituvchi imo-ishoralari, yuzqarashlari (mimika, aslini olganda, odamlar o‘rtasidagi axborot almashuvi bo‘lib, uning asosiy maqsadi uzatilayotgan va qabul qilinayotgan axborotning tushunarligini ta‘minlashdir).

Yaxshi sifatlar turli vaziyatlarga tezkor o‘rganishga, odamlar bilan kommunikativ aloqalar o‘rnatishga yordam beradi. Afsuski, sotsiologlarning tadqiqotlariga ko‘ra, faoliyat boshlayotgan o‘qituvchilarning 29 foizi o‘quvchilar bilan ilk aloqalardayoq qiyinchiliklarni boshidan kechiradilar.

Pedagog imidjining muhim tomoni uning so‘z boyligidir. Qadimgi donishmandlarning aytishicha, notiqlik san‘ati - bu so‘z bilan ishontirish qobiliyatidir. O‘quvchilar bilan muloqotda o‘qituvchi o‘zining nutq ohangini unutmasligi kerak. Chunki o‘quvchilarning nafaqat ruhiy holati, balki ularning ishlash qobiliyati ham shunga bog‘liq.

Uchinchi bosqich -o‘qituvchining imidjiga ta‘sir qiluvchi uning hayot tarzi. Uning hayot tarzi imidjiga odamlar tomonidan uning shaxsiy hayoti qay darajada qabul qilinishi, yon-atrofdagilar hamda oila a‘zolari bilan munosabatlari, uning ma‘naviy tamoyillari, fazilatlarini, xulqi va karakteri kiradi. Ichki obraz - bu eng avvalo o‘qituvchining madaniyati, bevositaligi va erkinligi, jozibasini, emotsionalligi, tasavvurlari, tarovati,

muammolarni hal qilish qobiliyatlari, assotsiativ tasavvurlari, dars jarayonida kutilmagan yorqin yechimlar, ijod qilishga tayyorligi, ko‘p sonli odamlar orasida o‘zini tuta olishi va boshqa tamoyillaridir.

Tashqi obraz - o‘yin texnikasi va o‘yinning ruhiy holatini namoyon qilishi, darslarni interfaol darajaga chiqarish, butun darsni mohirona o‘tkazish rejasini tuzishdan iborat. Zamonaviy o‘qituvchining obrazi o‘quvchi ongida nafaqat yaxshi sifatlarga ega, balki o‘qituvchi muloqotining barcha verbal va noverbal xususiyatlarini o‘zida mujassamlashtirgan yangi kommunikativ imidj bilan ham aniqlanadi. O‘qituvchi tashqi ko‘rinishining alohida komponenti o‘quvchilar ongida o‘z ahamiyatiga ega, biroq darsda har bir aniq vaziyatda u muhim yoki ahamiyatsiz bo‘lishi mumkin. Bir vaziyatda bola uchun o‘qituvchining imo - ishorasi muhim bo‘ladi, ikkinchisida uning qarashlari, uchinchisida o‘qituvchining pedagog imidji va muloqot madaniyati katta ahamiyat kasb etadi.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2020 yil 23-sentabr, O‘RQ-637-son qarori bilan tasdiqlangan “Ta’lim to‘g‘risida”gi Qonuni.
2. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2020 yil 6 noyabrdagi “O‘zbekistonning yangi taraqqiyot davrida ta’lim-tarbiya va ilm-fan sohalarini rivojlantirish chora-tadbirlari to‘g‘risida” gi farmoni.
3. “Pedagog kadrlarni tayyorlash, xalq ta’limi xodimlarini qayta tayyorlash va ularning malakasini oshirish tizimini yanada takomillashtirish chora- tadbirlari to‘g‘risida” O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2017 йil 26 sentyabrdagi PK- 3289-son qarori Sulonova G.A. Pedagogik mahorat / T.: TDPU, 2005.
4. Turg‘unov S.T., Maqsudova L.A. Pedagogik jarayonlarni tashkil etish va boshqarish. – T.: “Fan”, 2009
5. Xoliqov A.A. Pedagogik mahorat / T.: “Tafakkur-bo‘stoni” nashriyoti. 2011.
6. www.eduportal.uz -Xalq ta’lim vazirligining axborot ta’lim portal
7. www.ziyonet.uz – Axborot ta’lim portal
8. www.rtm.uz - Xalq ta’lim vazirligining axborot ta’lim portal
9. Jumakulov, X. Q., and N. A. Makhmudova. "INDIVIDUAL RISK SOME ISSUES ABOUT THE MODEL." *Open Access Repository* 8.12 (2022): 554-560.
10. Jumakulov, X. Q., and N. A. Makhmudova. "SOLUTIONS OF SOME PROBLEMS ON RISK AND ITS INSURANCE OPPORTUNITIES IN ACTUARIAL MATHEMATICS." *Conferencea* (2022): 37-41.
11. Kodiralievich, Zhumakulov Khurshijon, Ergashev Akram Ahmadhuzhaevich, and Abdullaeva Kumushbibibi. "TEACHING THE SUBJECT" PROBABILITY THEORY" IN

- KSPI TAKING INTO ACCOUNT THE MODERN EDUCATIONAL CONDITIONS OF THE REPUBLIC OF UZBEKISTAN." *Open Access Repository* 8.12 (2022): 262-267.
12. Ergashev, A. A., and H. Q. Jumakulov. "INNOVATIVE AND INFORMATION TECHNOLOGIES FORMATION OF STUDENTS' KNOWLEDGE, SKILLS AND ABILITIES." *Galaxy International Interdisciplinary Research Journal* 10.12 (2022): 162-168.
13. Usmonova, M., and M. Mo'Minova. "O'QUVCHILARNING BIOLOGIYA FANIDAN KREATIV FIKRLASH QOBILIYATINI RIVOJLANTIRISHDA XALQARO PISA DASTURINING AHAMIYATI." *Science and innovation* 1.B7 (2022): 1254-1257.
14. Turdaliev, A., M. Usmonova, and R. Matholiqov. "ОЛИЙ ТАЪЛИМ ТИЗИМИДА ЎҚИТУВЧИНИНГ МЕТОДИК КОМПЕТЕНТЛИГИНИ МОЎХИЯТИ." *Science and innovation* 1.B6 (2022): 450-455.
15. MS, Usmanova, and N. M. Abdibannonjva. "Use of Modular Teaching Technology in Biology Education." *INTERNATIONAL JOURNAL OF INCLUSIVE AND SUSTAINABLE EDUCATION* 1.5 (2022): 272-274.
16. Muydinovich, Rasulov Inom, Mamadjanova Svetlana Valentinovna, and Maxkamova Dilshoda Xabibjonqizi. "THE ROLE OF INFORMATION TECHNOLOGY IN MODERN METHODS IN THE SYSTEM OF HIGHER EDUCATION." *International Journal of Early Childhood Special Education* 14.7 (2022).
17. IE, Ravshanova, Shermatova Yo S, and Meliboyev TT. "EMERGENCIES OF A SOCIAL COLOR." *International Journal of Early Childhood Special Education* 14.7 (2022).
18. Meliboyev, T. T. "ENVIRONMENTAL EMERGENCIES THEIR CLASSIFICATION AND DESCRIPTION. PROTECTION MAKING EVENTS." *INTERNATIONAL JOURNAL OF SOCIAL SCIENCE & INTERDISCIPLINARY RESEARCH ISSN: 2277-3630 Impact factor: 7.429* 11.12 (2022): 212-219.
19. Usmonova, M., and M. Mo'Minova. "O'QUVCHILARNING BIOLOGIYA FANIDAN KREATIV FIKRLASH QOBILIYATINI RIVOJLANTIRISHDA XALQARO PISA DASTURINING AHAMIYATI." *Science and innovation* 1.B7 (2022): 1254-1257.
20. Turdaliev, A., M. Usmonova, and R. Matholiqov. "ОЛИЙ ТАЪЛИМ ТИЗИМИДА ЎҚИТУВЧИНИНГ МЕТОДИК КОМПЕТЕНТЛИГИНИ МОЎХИЯТИ." *Science and innovation* 1.B6 (2022): 450-455.
21. MS, Usmanova, and N. M. Abdibannonjva. "Use of Modular Teaching Technology in Biology Education." *INTERNATIONAL JOURNAL OF INCLUSIVE AND SUSTAINABLE EDUCATION* 1.5 (2022): 272-274.

22. Turdaliev, A., M. Usmonova, and R. Matholiqov. "THE ESSENCE OF THE TEACHER'S METHODOLOGICAL COMPETENCE IN THE HIGHER EDUCATION SYSTEM." *Science and Innovation* 1.6 (2022): 450-455.
23. Alisherovna, Ergasheva Nazokat. "PEDAGOGICAL COMMUNITY AND ITS SOCIO-PSYCHOLOGICAL CHARACTERISTICS." *ASIA PACIFIC JOURNAL OF MARKETING & MANAGEMENT REVIEW* ISSN: 2319-2836 Impact Factor: 7.603 11.11 (2022): 80-88.
24. Turg'unovich, Meliboyev Tavakkal. "ENVIRONMENTAL EMERGENCIES THEIR CLASSIFICATION AND DESCRIPTION. PROTECTION MEASURES." *Open Access Repository* 9.11 (2022): 301-305.